

FRAUDE À COTA DE GÊNERO COMO SIMULACRO DE INCLUSÃO: PUNIÇÃO DAS MULHERES E REPRODUÇÃO DO PATRIARCADO INSTITUCIONAL

(Gender Quota Fraud as a Simulacrum of Inclusion: Punishment of Women and Reproduction of Institutional Patriarchy)

Deyla Osório de Moraes Borges^a; Divino Borges da Silva^b

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

Este artigo analisa criticamente a fraude à cota de gênero nas eleições proporcionais brasileiras como expressão da violência política institucional contra mulheres cis ou trans. Parte-se da hipótese de que as candidaturas fictícias não são desvios pontuais, mas mecanismos estruturais de um sistema patriarcal que simula inclusão enquanto opera a exclusão como norma. A metodologia combina revisão bibliográfica com análise de decisões judiciais, normas eleitorais e propostas legislativas, como a PEC n. 134/2015 (Brasil, Câmara, 2015) e o PLP n. 112/2021 (Brasil, Câmara, 2021). Demonstra-se que o atual modelo de cotas de candidatura dissocia reconhecimento e redistribuição, promovendo uma justiça de gênero distorcida, na qual as mulheres são punidas enquanto os partidos seguem impunes. Argumenta-se que a reserva de cadeiras legislativas não representa apenas uma solução normativa, mas uma inflexão epistemológica que desloca o ônus da inclusão do indivíduo para as estruturas do sistema. Conclui-se que, sem redistribuição real de poder político, o reconhecimento legal opera como simulacro — legitimando a persistência do patriarcado eleitoral.

Palavras-chave: Fraude à Cota de Gênero; Patriarcado Institucional; Violência Política de Gênero; Reserva de Cadeiras Legislativas; Redistribuição de Poder Político.

Abstract:

This article critically analyzes gender quota fraud in Brazilian proportional elections as an expression of institutional political violence against cis and trans women. It begins with the hypothesis that fictitious candidacies are not isolated deviations, but structural mechanisms of a patriarchal system that simulates inclusion while normalizing exclusion. The methodology combines a literature review with an analysis of court decisions, electoral regulations, and legislative proposals, such as PEC 134/2015 (Brazil, Chamber of Deputies, 2015) and PLP 112/2021 (Brazil, Chamber of Deputies, 2021). It demonstrates that the current model of candidate quotas dissociates recognition from redistribution, promoting a distorted form of gender justice in which women are punished while political parties remain unaccountable. It argues that the reservation of legislative seats represents not merely a normative solution, but an epistemological shift that repositions the burden of inclusion from the individual to the structural level of the system. The article concludes that, without real redistribution of political power, legal recognition functions as a simulacrum—legitimizing the persistence of institutional electoral patriarchy.

Keywords: Gender Quota Fraud; Institutional Patriarchy; Political Gender Violence; Legislative Seat Reservation; Redistribution of Political Power.

^a Advogada e mestranda em Direito pela UFJ, na linha “Direito e Desigualdades Sociais”. Pós-graduanda em Direito Eleitoral. Pesquisa sobre gênero, raça e colonialismo jurídico. Investiga a fraude à cota de gênero como violência institucional e o Casamento Cigano sob a lógica da exclusão estatal. Integra projetos sobre direitos de povos tradicionais e mapeamento de comunidades Ciganas das etnias Calon, Rom e Sinti. e-mail: deyla.borges@discente.ufj.edu.br.

^b Cigano da etnia Calon, bacharel em Direito e mestrando em Direito pela UFJ, na linha “Fundamentos Jurídicos das Desigualdades Sociais”. Pesquisa o racismo contra ciganos no Brasil e atua no projeto nacional de mapeamento de comunidades Calon, Rom e Sinti (TED 05/2023 – UFJ/MIR). É especialista em Direito Público, membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado de Goiás e assessor parlamentar na ALEGO. Palestrante e ativista dos direitos dos povos ciganos. e-mail: divino.borges@discente.ufj.edu.br.

Introdução

A legislação eleitoral brasileira, por meio do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/1997, estabelece que cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo (Brasil, 1997). Embora essa previsão represente um avanço normativo em termos de reconhecimento formal da desigualdade de gênero na política, sua aplicação prática tem revelado a proliferação das chamadas candidaturas laranja — registros femininos fictícios utilizados apenas para simular o cumprimento da regra legal. Trata-se de uma prática reiterada de fraude às cotas de gênero, que escancara a distância entre a paridade formal e a inclusão real.

A Súmula n. 73 (Brasil, TSE, 2024), consolidou critérios objetivos para identificação dessa fraude, como a ausência de votos, de movimentação financeira e de atos efetivos de campanha. As sanções aplicáveis incluem a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), a anulação de votos e a inelegibilidade de candidatas(os). No entanto, mesmo diante da aplicação dessas penalidades, persiste um paradoxo jurídico: a fraude é punida, mas não desarticulada.

Ao acessar o Banco de Decisões do Protocolo de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (Brasil, CNJ, 2025), onde há 457 processos da Justiça Eleitoral, onde 79 processos (17,29%) correspondem a Candidatura Fictícia, um exemplo elucidativo pode ser observado no Acórdão Eleitoral n. 06004236-04.2024.6.05.0039 (Brasil, TRE-BA, 2025) em que houve a cassação do DRAP e a consequente anulação de todos os votos do partido, com recontagem dos quocientes eleitoral e partidário. Ainda assim, o resultado prático manteve a exclusão feminina.

Essa limitação institucional da exclusão feminina revela uma dinâmica mais profunda. Mesmo quando há punição formal, o sistema jurídico não rompe com a estrutura simbólica e material de exclusão das mulheres na política.

Como afirma Biroli e Mota (2014, p. 204):

pelo viés de gênero inegável em uma política historicamente habitada por homens, a imagem, a voz, o gestual, as experiências e perspectivas desses homens — que não são quaisquer homens, mas são em sua ampla maioria brancos e de estratos socioeconômicos privilegiados — tendem a ser apresentadas como “neutras”. O que delas difere aparece como desviante e, como tal, suscetível a maiores constrangimentos simbólicos e materiais. Como participantes “naturais” do mundo da política, os homens precisam de menor esforço para que sejam vistos como merecedores de posições, como competentes para o exercício dos cargos.

Dessa forma, ainda que a norma jurídica corrija a aparência da ilegalidade, ela frequentemente fracassa em atingir sua causa estrutural: o “patriarcado institucional”. Este conceito, apropriado da obra de Lerner (2019), refere-se a um sistema histórico e estruturado de dominação masculina que se manifesta por meio de dispositivos legais, simbólicos e políticos, demonstrando como as instituições normatizam a exclusão feminina e naturalizam desigualdades.

Adotar o termo patriarcado institucional como lente crítica permite evidenciar como essa estrutura opera no contexto jurídico-eleitoral brasileiro — especialmente na prática recorrente de simulação de candidaturas femininas. Tal engrenagem não é teórica, mas se renova no cotidiano partidário e nos registros oficiais, onde o lançamento de mulheres como candidatas fictícias — sem campanha, sem recursos, sem qualquer intenção real de concorrer — funciona como engrenagem da dominação masculina dentro dos partidos políticos.

Este artigo parte da hipótese de que a fraude à cota de gênero não constitui desvio isolado, mas sim uma expressão funcional do patriarcado institucionalizado, que utiliza mecanismos de aparência legal para perpetuar a exclusão. Argumenta-se que a legislação eleitoral, ao privilegiar respostas formais, mascara a reprodução da hegemonia masculina nos espaços de poder político.

Adota-se uma abordagem jurídico-crítica, com base em análise documental de decisões judiciais recentes e revisão bibliográfica orientada por autoras feministas interseccionais e decoloniais. O estudo se debruça sobre três decisões paradigmáticas: (i) a sentença da 158ª Zona Eleitoral de Chorrochó/BA (Brasil, TRE/BA, 2025), (ii) um acórdão (Brasil, TRE/BA, 2025) e (iii) o julgamento do n. AgR-REspE 0601060-42.2020.6.26.0319 (Brasil, TSE, 2020) e sobre as propostas legislativas de alterações eleitorais, como a PEC n. 134/2015 (Brasil, Câmara, 2015) e o PLP n. 112/2021 (Brasil, Câmara, 2021).

Dialogando com Segato (2012), Lerner (2019), Fraser (2007), Biroli (2014; 2014), Akotirene (2019), Quijano (2005) e Bourdieu (2007), propõe-se uma reinterpretação crítica da norma legal à luz dos conceitos de dominação simbólica e violência política de gênero. Como medida normativa concreta, defende-se a reforma da legislação eleitoral para que 30% das cadeiras legislativas sejam obrigatoriamente ocupadas por mulheres, cis ou trans, como forma de promover justiça de gênero e redistribuição política efetiva.

Em síntese, a pesquisa conclui que a fraude à cota de gênero opera como um mecanismo institucionalizado de exclusão política das mulheres, legalizando a punição das vítimas enquanto preserva os verdadeiros articuladores da fraude — os dirigentes partidários. A responsabilização recai seletivamente, com muito rigor, sobre candidatas muitas vezes alheias à estratégia simulada, impondo-lhes a inelegibilidade por oito anos e desestimulando, por efeito simbólico, outras mulheres de participar do processo eleitoral. Essa inversão da lógica da justiça, ao punir quem deveria ser protegida, perpetua uma estrutura patriarcal que instrumentaliza normas de inclusão para manter o poder sob controle masculino.

Torna-se imprescindível, portanto, reformar o sistema eleitoral com vistas à extinção da simulação de candidaturas e à concretização do princípio da igualdade material entre os gêneros

na representação política, por meio da reserva proporcional de cadeiras legislativas — mecanismo vinculante de redistribuição do poder que rompe com a lógica meramente simbólica das políticas de inclusão.

A paridade como simulacro: da cota à fraude institucionalizada

Biroli e Miguel (2014, p. 12) afirmam que “A desigualdade entre homens e mulheres é um traço presente na maioria das sociedades, senão em todas”. Enraizada nas instituições, essa desigualdade naturaliza a ideia de que o poder pertence aos homens brancos, ricos e heteronormativos - e o silêncio às mulheres.

Esta pesquisa parte do princípio de que a desigualdade de gênero não age sozinha, entrelaça-se a outras opressões que moldam trajetórias, silenciam vozes e barram acessos desde cedo. Mulheres cis e trans - negras, indígenas, quilombolas, com deficiência, ciganas, judias, periféricas, entre outras - enfrentam, simultaneamente, sexismo, racismo estrutural e exclusão econômica. É nesse emaranhado de opressões que surge a interseccionalidade: uma lente para compreender que a exclusão não é homogênea, ela é múltipla, profunda e estruturante.

Essas mulheres, que enfrentam múltiplas formas de discriminação, encontram mais barreiras para acessar espaços políticos: raça, origem, identidade de gênero e classe agravam a exclusão.

Embora este artigo não se proponha a uma análise histórica exaustiva, é crucial reconhecer que a sub-representação feminina na política tem raízes estruturais. O ingresso tardio das mulheres resulta de um longo processo de exclusão formal e simbólica. O sufrágio feminino, conquistado em 1932 — inicialmente facultativo e só obrigatório em 1946 — representou um avanço parcial diante da hegemonia masculina branca, rica e heteronormativa que moldou a esfera pública.

Essa trajetória revela que a desigualdade antecede as cotas — e frequentemente as neutraliza.

A esse respeito, pontuam Figueiredo e Nobre (2024, p. 90):

Diante do exposto, é possível afirmar que, por séculos, os homens mantiveram um domínio hegemônico na esfera pública de poder, e a própria construção da democracia inicialmente implicou uma concepção de povo e cidadania que excluía a participação feminina. Esse silenciamento legal das mulheres teve efeitos profundos em sua subalternidade política, social, cultural, econômica e familiar, impactando as instituições e a organização da sociedade contemporânea até os dias atuais. Por conseguinte, a mera garantia formal de igualdade de direitos políticos, há menos de um século, não resolveu a discriminação e a exclusão política de mulheres nos anos posteriores.

Mesmo com avanços legais no tocante às mulheres na política — cotas, incentivos financeiros, tempo de propaganda na TV, o poder segue nas mãos dos mesmos sujeitos da hegemonia masculina de outrora. Persiste um descompasso entre o discurso jurídico de igualdade e a persistência concreta da exclusão no interior dos partidos e das instituições. É precisamente sobre esse abismo entre o reconhecimento formal e a redistribuição real dos assentos no Poder Legislativo que este artigo se debruça, ao analisar a fraude à cota de gênero como engrenagem funcional do patriarcado institucional, disfarçada sob a aparência de legalidade democrática.

Ainda que algumas mulheres superem as barreiras e ocupem assentos legislativos, a violência institucional não cessa — apenas se transforma em agressões verbais, ameaças, assédio, difamações e outras formas de violência política de gênero. É como se o sistema dissesse: *“você entrou, mas não deveria estar aqui”*.

No entanto, para compreender as múltiplas camadas da desigualdade política, é indispensável adotar uma abordagem interseccional. E para isso, buscamos seu conceito em Crenshaw (2002, p. 177):

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata, especificamente, da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras.

Essa perspectiva permite analisar como gênero, raça e classe se entrecruzam, produzindo formas únicas de exclusão. No cenário eleitoral brasileiro, essa lógica se materializa na fraude à cota de gênero: Mulheres cis e trans - negras, indígenas, quilombolas, com deficiência, ciganas, judias, periféricas, entre outras - são usadas como números, enquanto os recursos e espaços de decisão permanecem com mulheres brancas e normalmente abastadas e, sobretudo, homens brancos.

A exigência legal de candidaturas proporcionais por sexo, prevista no art. 10, §3º, da Lei n. 9.504/1997 (Brasil, 1997), foi celebrada como marco da igualdade de gênero, embora a redação neutra da norma encobre o objetivo: corrigir a sub-representação histórica das mulheres. Na prática, converteu-se em mera encenação de paridade, focada na aparência de legalidade mais do que na efetivação da equidade.

Com a ampliação da destinação obrigatória de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conforme Emenda Constitucional n. 117/2022 (Brasil, 2022), e com a garantia de tempo de propaganda para mulheres assegurada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) 5617/DF (Brasil, 2018), consolidou-se um uso distorcido da política de cotas. Multiplicaram-se candidaturas fictícias — as chamadas “candidaturas laranja” — registradas unicamente para atender à formalidade legal, sem qualquer intenção real de participação eleitoral, haja vista uma reportagem de Mariana Muniz, publicada na revista *Gênero e Número* (2018), já alertava para o aumento dessas práticas, impulsionado pelas novas exigências de

financiamento e visibilidade para mulheres nas eleições.

Para a pesquisa, essas fraudes, longe de representarem desvios pontuais, evidenciam uma lógica estrutural de exclusão. Políticas voltadas apenas ao reconhecimento simbólico — como a inclusão formal de mulheres em listas partidárias — sem redistribuição de poder e recursos, perpetuando o impasse do feminismo contemporâneo.

Para Fraser (2007), o deslocamento do feminismo em direção a uma lógica política centrada exclusivamente na valorização da diferença cultural favoreceu, inadvertidamente, a apropriação institucional desse discurso por agendas neoliberais, que transformaram a inclusão simbólica em substituto da justiça social. Em suas palavras: “Ao invés de chegar a um paradigma maior e mais rico que incluísse tanto a redistribuição quanto o reconhecimento, nós efetivamente trocamos um paradigma truncado por outro — um economicismo truncado por um culturalismo truncado.” (Fraser, 2007, p. 297).

No Brasil, essa crítica se confirma. As cotas de gênero foram apropriadas por estruturas patriarcais como simulacro de inclusão, conferindo legitimidade a uma hegemonia masculina sob verniz legal. A captura institucional do reconhecimento simbólico sem redistribuição efetiva ecoa a crítica de Fraser ao feminismo capturado pelo discurso contemporâneo.

Superar esse impasse exige integrar redistribuição, reconhecimento e, sobretudo, representação. Esta última refere-se à capacidade de redefinir os próprios termos da disputa política, rompendo com os limites impostos pelos marcos institucionais existentes. No caso das cotas de gênero no Brasil, isso implica ir além da reserva de candidaturas e avançar para a redistribuição efetiva do poder legislativo, assegurando mecanismos que garantam a ocupação real de espaços por mulheres — especialmente aquelas que historicamente foram excluídas.

A Súmula n. 73 (Brasil, TSE, 2024) estabelece critérios para identificar candidaturas fictícias, como ausência de votos ou campanha. Porém, a medida é insuficiente para romper a lógica estrutural da exclusão feminina. Na prática, a responsabilização recai sobre as mulheres candidatas, não sobre os dirigentes que operam a fraude. Corrige-se a forma, mas não o conteúdo. O patriarcado institucional segue instrumentalizando os mecanismos formais criados para combatê-lo.

Esse diagnóstico da pesquisa evidencia como políticas públicas ditas igualitárias, na verdade, operam a partir de um referencial dominante, branco, de classe média e masculino heteronormativo, definindo os termos da inclusão sem romper com as estruturas que produzem a exclusão. O resultado é uma lógica de inclusão restrita, que reconhece formalmente determinados grupos, mas os mantém subordinados ao não enfrentar os marcadores sociais da diferença em sua complexidade e interseccionalidade.

Segundo Akotirene (2019, p. 23):

[a] interseccionalidade sugere que raça traga subsídios de classe-gênero e esteja em um patamar de igualdade analítica. Ora, o androcentrismo da ciência moderna imputou às fêmeas o lugar social das mulheres, descritas como machos castrados, estereotipadas de fracas.

Esse processo de exclusão se materializa, na forma como o art. 10, §3º, da Lei n. 9.504/1997 (Brasil, 1997) é apropriado institucionalmente. Como analisa Segato (2012), o patriarcado ultra hierárquico racista pós-colonização provocou a ocupação dos homens brancos em espaços públicos de poder, a exemplo da esfera política. Consequentemente, houve o colapso e a privatização da esfera doméstica; *locus* que restou destinado somente às mulheres, o que estruturou a carga contínua de trabalho produtivo-reprodutivo especialmente sobre a mulher “não-branca”, o que perdura na contemporaneidade. Essa dominação é interseccional: atravessa

gênero, raça e classe. A respeito da classificação racial, destaca Quijano (2005, p. 120):

(...) a classificação racial da população e a velha associação das novas identidades raciais dos colonizados com as formas de controle não pago, não assalariado, do trabalho, desenvolveu entre os europeus ou brancos a específica percepção de que o trabalho pago era privilégio dos brancos.

Assim, ao final, a inclusão meramente formal de mulheres, desvinculada da redistribuição efetiva de poder, legitimou uma ordem patriarcal, racializada e classista. O problema, portanto, não reside na norma em si, mas em sua apropriação estratégica por estruturas patriarcais que operam sob o véu da legalidade. Gera-se uma aparência de igualdade que, na prática, perpetua a exclusão.

O direito, nesse arranjo, converte-se em instrumento simbólico de legitimação, e sustenta uma prática institucionalizada de violência política de gênero. Nessa engrenagem, a paridade se revela um simulacro — e o ordenamento jurídico, cúmplice da exclusão que diz combater.

Violência Política de Gênero: exclusão simbólica e divisão sexual do trabalho

A violência política de gênero representa, no contexto brasileiro, a continuidade da exclusão histórica das mulheres da vida pública, agora revestida por novos mecanismos simbólicos e normativos. Apesar da legislação eleitoral prever cotas de gênero e recursos do FEFC, tais medidas são frequentemente apropriadas de forma fraudulenta, mantendo o monopólio masculino no poder.

Como destacam Figueiredo e Nobre (2024, p. 91) "o histórico de opressões sofridas por mulheres e a exclusão de direitos políticos ao longo dos séculos contribuíram para a persistência da violência política de gênero, a qual impacta seriamente na participação política feminina". Essa violência se manifesta de múltiplas formas, simbólica, institucional, econômica e psicológica, e é empregada como uma tática para desencorajar

e silenciar as mulheres na política, refletindo nas chamadas “candidaturas laranja” uma expressão contundente dessa dinâmica, onde as mulheres são utilizadas como fachada, muitas vezes sem seu pleno conhecimento ou sem qualquer apoio partidário, para cumprir formalidades legais, enquanto o poder decisório permanece com os dirigentes partidários, em maioria homens.

Ainda segundo as autoras, “as mulheres são silenciadas em diversos ambientes e afastadas de uma efetiva participação na esfera política e de decisão tanto na vida pública quanto privada” (Figueiredo e Nobre, 2024, p. 91). Trata-se de um silenciamento sistêmico, que se consolida como estratégia política institucionalizada na qual a fraude à cota de gênero se articula como instrumento de manipulação, que nesse contexto, converte uma ação afirmativa em instrumento de manipulação. E pior: pune as mulheres e poupa os dirigentes partidários que arquitetam a fraude, evidência clara da seletividade racial, de classe e de gênero na aplicação do direito.

A tipificação da violência política de gênero pela Lei n. 14.192/2021 (Brasil, 2021), é um avanço importante, mas ainda insuficiente. A definição legal está no artigo 3º, “violência política contra a mulher é toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher”. Contudo, como denunciam Figueiredo e Nobre (2024, p. 94), “há uma lacuna no que diz respeito às sanções cabíveis a filiados de partidos políticos que eventualmente venham a ser condenados por práticas de violência de gênero”.

Nos casos de candidaturas fraudulentas, a responsabilização recai desproporcionalmente sobre as mulheres, poupando os dirigentes. Essa seletividade reforça o “patriarcado institucional” — sistema no qual o direito formal reforça a estrutura que deveria combater.

Como afirmam as autoras supracitadas, “pode-se afirmar que as mulheres sofrem violência política em razão de gênero, porque sua participação no processo eleitoral ameaça a supremacia de uma

estrutura de poder masculino” (Figueiredo e Nobre, 2024, p. 93). Para a pesquisa, a fraude à cota de gênero, nesse sentido, não é apenas um desvio da norma eleitoral — é um dispositivo de controle e punição às mulheres que ousam romper o *script* da submissão.

O fato de algumas mulheres, geralmente brancas e pertencentes às classes sociais mais altas, conseguirem romper a barreira que restringe o acesso feminino a cargos de maior prestígio e remuneração não representa, por si só, uma subversão da lógica da divisão sexual do trabalho, tampouco implica a superação de seus princípios estruturantes, como a separação e a hierarquização das atividades laborais. O ingresso privilegiado de uma minoria feminina em profissões intelectuais, de alta responsabilidade e prestígio social não convive com a realidade da maioria das trabalhadoras, que permanece em ocupações de baixa qualificação, mal remuneradas e socialmente desvalorizadas.

Esse fenômeno, denominado por Hirata (2011) como bipolarização dos empregos femininos, longe de promover avanços significativos na condição das mulheres, aprofunda as desigualdades sociais, não apenas entre homens e mulheres, mas também dentro do próprio grupo feminino. A ascensão profissional de algumas mulheres (em geral brancas e abastadas) depende, muitas vezes, da exploração dos serviços domésticos prestados por outras mulheres (frequentemente pobres), evidenciando, mais uma vez, a necessidade de se considerar as interseções entre gênero, raça e classe em qualquer análise voltada à promoção da igualdade social.

No plano eleitoral, essa mesma lógica se repete: as mulheres utilizadas como “laranjas” frequentemente são pobres, sem capital político, muitas vezes analfabetas funcionais, e alheias à estratégia partidária que instrumentaliza seus corpos para validar uma candidatura masculina. O que para a pesquisa constitui o patriarcado institucional, que aqui não é um conceito: é uma engrenagem visível e dominante.

Dito isso, a divisão social do trabalho entre os sexos, estruturada com base nos princípios da separação e da hierarquização (Hirata e Kergoat, 2007), estende-se à política. Esta, moldada por práticas e valores patriarcais renovados que a configuram como um domínio masculino.

Este artigo defende que a naturalização da exclusão feminina da esfera pública legítima a política como domínio masculino. Supõe-se que as mulheres, voltadas “naturalmente” à vida doméstica e à maternidade, não se interessariam pela política institucional. A crítica feminista denuncia essa construção, que se atualiza por meio do silêncio sobre a atuação pública das mulheres e da reprodução de estereótipos de gênero.

Compreendida essa lógica de exclusão e instrumentalização, é necessário observar como o arcabouço normativo das ações afirmativas contribuiu para transformar a paridade em um dispositivo performático de dominação.

Ações Afirmativas e o Simulacro de Inclusão: A Arquitetura Jurídica da Sub-representação Feminina

As cotas de gênero no Brasil foram concebidas, por excelência, como políticas afirmativas para corrigir desigualdades históricas no acesso de mulheres — cis ou trans — aos espaços de poder político. Contudo, sua implementação revela uma apropriação distorcida pelo sistema partidário, que transforma um mecanismo de inclusão em instrumento de simulação. Esta pesquisa analisa criticamente essa trajetória, evidenciando como reformas legislativas, mesmo quando progressistas, não enfrentam as estruturas patriarcais que sustentam a exclusão política de mulheres.

A introdução das cotas no ordenamento jurídico iniciou-se com a Lei n. 9.100/1995 (Brasil, 1995), que previa, de forma inédita, o preenchimento de 20% das candidaturas por mulheres nas eleições municipais. A adesão à Plataforma de Ação de

Pequim impulsionou a Lei n. 9.504/1997 (Brasil, 1997), que elevou esse percentual para 30% — ainda sem obrigatoriedade de preenchimento.

A Lei n. 12.034/2009 (Brasil, 2009) passou a exigir que os partidos efetivamente preenchessem o mínimo de 30% e o máximo de 70% das candidaturas por sexo. A substituição do termo “vagas reservadas” por “vagas preenchidas” foi um avanço semântico relevante. Contudo, o cumprimento da norma ocorreu, majoritariamente, por meio de candidaturas fictícias, revelando a permanência de uma lógica de fachada.

A partir de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) às candidaturas femininas, assim como o mesmo percentual do tempo de propaganda gratuita. Essa medida visava aumentar a visibilidade das mulheres nas disputas eleitorais, ainda que sem mecanismos de controle sobre a distribuição interna desses recursos. A direção partidária, majoritariamente masculina e branca, continuava a deter o poder decisório sobre a alocação de verbas e mídia.

Diante da inércia legislativa, o Judiciário interveio. Em resposta à Consulta TSE n. 0600306-47/DF (Brasil, TSE, 2020), firmou-se o entendimento de que os recursos deveriam ser distribuídos entre candidatas brancas e negras proporcionalmente às candidaturas efetivas, estendendo-se essa lógica aos homens negros. A decisão baseou-se na jurisprudência do STF, especialmente na ADI n. 5617/DF (Brasil, STF, 2018), que reconheceu a legitimidade da atuação judicial frente à omissão legislativa.

A inovação foi incorporada à Emenda Constitucional (EC) n. 111/2021 (Brasil, 2021), que, em seu art. 2º, determinou que, até 2030, os votos recebidos por mulheres e pessoas negras eleitas à Câmara dos Deputados contarão em dobro para fins de distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do FEFC. A medida visou induzir os partidos a priorizarem candidaturas de

grupos historicamente marginalizados, criando incentivos financeiros atrelados ao desempenho eleitoral. O texto constitucional prevê, ainda, que, no caso de candidatas negras, a bonificação será computada apenas uma vez, evitando acúmulo de vantagens.

A EC n. 117/2022 (Brasil, 2022) alterou o artigo 17 da Constituição Federal para reforçar a participação política feminina. Dentre os avanços, elevou a obrigatoriedade de destinar 5% dos recursos do Fundo Partidário a programas de promoção da participação política das mulheres, conforme já previsto no art. 44, inciso V, da Lei n. 9.096/1995 (Brasil, 1995). Ao constitucionalizar tal dispositivo, a EC n. 117/2022 (Brasil, 2022) garantiu maior estabilidade normativa, impedindo sua revogação por legislação infraconstitucional futura.

Entretanto, a emenda apresenta lacunas. O §7º do art. 17, incluído pela EC n. 117/2022 (Brasil, 2022), não menciona expressamente as secretarias de mulheres nos partidos, diferentemente do art. 44, inciso V, da Lei n. 9.096/1995 (Brasil, 1995), o que fragiliza a autonomia dessas instâncias, e limita a capacidade de auto-organização política das mulheres.

O §8º do artigo 17, incluído pela EC n. 117/2022 (Brasil, 2022), determina a distribuição mínima de 30% dos recursos e do tempo de propaganda com base no número de registros femininos. Contudo, mantém a autonomia dos partidos para definir critérios internos, permitindo disparidades entre candidatas.

Apesar dos avanços formais, as EC's n. 111/2021 e n. 117/2022 (Brasil, 2021; 2022) não rompem com os pilares estruturais da exclusão política de mulheres subalternizados. A ausência de critérios interseccionais na distribuição de recursos perpetua desigualdades internas: candidatas mulheres cis e trans - negras, indígenas, quilombolas, com deficiência, ciganas, judias, periféricas, entre outras - continuam à margem, enquanto fundos eleitorais se concentram em uma elite feminina com capital político consolidado.

Ademais, a conversão da representatividade em estatística revela o esvaziamento político das medidas. Faltam políticas de formação, apoio institucional e transformação estrutural partidária. A inclusão torna-se performática e formal. Sem instrumentos de controle e sanção eficazes, a fraude às cotas de gênero segue impune e operante, mantendo o poder sob controle de elites masculinas que administram recursos e espaços de visibilidade com critérios opacos.

Para a pesquisa, o sistema político brasileiro promove, por meio da normatividade das cotas, uma inclusão seletiva. As reformas constitucionais recentes consolidam garantias fragilizadas e, ao invés de desafiar estruturas excludentes, institucionalizam a tolerância à sua violação. O problema não está nas cotas em si, mas sua apropriação por um sistema que se recusa a redistribuir poder. O desafio é repensar a inclusão eleitoral não como concessão, mas como uma reconfiguração radical da justiça de gênero e da democracia.

Julga-se a fraude, perpetua-se o simulacro: análise de decisões judiciais recentes

A análise das decisões judiciais das três instâncias do Poder Judiciário, que reconhecem a fraude à cota de gênero, revela um padrão de enfrentamento meramente formal, incapaz de romper os pilares estruturantes da exclusão política das mulheres. Nos casos examinados, a Sentença n. 0600426-87.2024.6.05.0158 da 158ª Zona Eleitoral de Chorrochó/BA, (Brasil, TRE/BA, 2025), o Acórdão n. 0600423-04.2024.6.05.0039 (Brasil, TRE/BA, 2025) e a decisão paradigmática do AREspE n. 0601060-42.2020.6.26.0319/SP (Brasil, TSE, 2020), demonstram que a Justiça Eleitoral reconhece a existência da fraude, aplica sanções legais, mas falha em responsabilizar o núcleo dirigente partidário e em promover qualquer redistribuição efetiva do poder.

Na sentença do Processo n. 0600426-87.2024.6.05.0158 da 158ª Zona Eleitoral de Chorrochó – BA (Brasil, TRE/BA, 2025), houve cassação do DRAP, anulação dos votos da legenda e declaração de inelegibilidade por oito anos à candidata. O resultado prático, contudo, foi a exclusão das candidatas fictícias e seus pares masculinos, mantendo intocada a lógica de poder de quem produz e instrumentaliza essas fraudes.

De forma semelhante, o Acórdão n. 0600423-04.2024.6.05.0039 (Brasil, TRE/BA, 2025) confirmou a inexistência de atos de campanha e a ausência de movimentação financeira. A corte declarou a inelegibilidade da candidata por oito anos e anulou os votos do partido atingindo os votos dos candidatos, sem responsabilizar os dirigentes partidários que articularam a fraude. Tal como no caso anterior, o julgamento reafirmou a punição da elegibilidade individual à mulher, ignorando o contexto estrutural da prática. A fraude foi punida, mas a estrutura da reprodução masculina no poder permaneceu intacta.

O mesmo se observa no AREspE n. 0601060-42.2020.6.26.0319/SP (Brasil, TSE, 2020), julgado pelo TSE. A decisão, ainda que considerada paradigmática, limita-se a reconhecer a fraude e a anular a chapa, sem identificar os beneficiários diretos da manipulação ou enfrentar as implicações institucionais do uso fraudulento da legislação. O núcleo dirigente partidário permanece intocado, e o arranjo patriarcal da estrutura segue operante.

Bourdieu (2007, p. 237) afirma que os esquemas de percepção e apreciação que constroem o mundo social são produzidos a partir de estruturas históricas preexistentes. O campo jurídico, como parte dessas estruturas, contribui para a produção do mundo, mas sem ultrapassá-las. Por isso, “O direito consagra a ordem estabelecida ao consagrar uma visão desta ordem que é uma visão do Estado, garantida pelo Estado.” (Bourdieu, 2007, p. 237).

Nesse sentido, observa-se a recorrência de decisões que reconhecem a fraude à cota de

gênero, mas limitam-se à responsabilização individual das candidatas, expondo a seletividade do sistema jurídico diante de estruturas partidárias patriarcais. Para este trabalho, a ausência de sanções aos articuladores internos da fraude, somada à aplicação formal da norma, revela um padrão que merece atenção: o da neutralização institucional das ações afirmativas por dentro do próprio campo jurídico

Da ficção da cota à redistribuição real: PEC 134/2015, PLP 112/2021 e a reserva de cadeiras como ruptura necessária

A política de cotas de candidatura, concebida como mecanismo de inclusão formal de mulheres nos espaços eleitorais, revelou-se, com o tempo, insuficiente e contraproducente. No Brasil, tornou-se recorrente o uso de candidaturas fictícias apenas para cumprir o percentual mínimo legal, sem incentivo real à eleição de mulheres. Esse fenômeno reforça a hipótese central deste artigo: o simulacro de inclusão operado pelo sistema atual não é disfunção pontual, mas expressão sistemática da arquitetura patriarcal institucionalizada.

Nesse cenário, o debate político-jurídico recente evidencia o esgotamento do modelo de cotas de candidatura e aponta, ainda que timidamente, para um novo paradigma: o da reserva de cadeiras parlamentares por gênero. Essa transição aparece na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n. 134/2015 (Brasil, Câmara, 2015), que propõe incluir o art. 101 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

É assegurado a cada gênero, masculino e feminino, percentual mínimo de representação nas cadeiras da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Câmaras Municipais, nas três legislaturas subsequentes à promulgação desta Emenda Constitucional.

A proposta prevê percentuais mínimos crescentes — 10% na primeira legislatura, 12% na segunda e 16% na terceira — com mecanismos automáticos

de correção. Conforme o §1º do artigo 101: “As vagas necessárias serão preenchidas pelos candidatos desse gênero com a maior votação nominal individual dentre os partidos que atingiram o quociente eleitoral.”

O Requerimento n. 2.689/2020 (Brasil, Câmara, 2020), da Deputada Maria do Rosário, que solicita urgência para a tramitação da PEC n. 134/2015 (Brasil, Câmara, 2015), enfatiza a gravidade do cenário:

A política brasileira é predominantemente masculina, e as esferas do Poder Legislativo refletem essa realidade com a sub-representação das mulheres nos parlamentos municipais, estaduais e no Congresso Nacional. As cotas eleitorais serviram para ampliar a participação de mulheres em eleições, mas elas ainda são subrepresentadas nos parlamentos, conclusão quando analisamos o contingente populacional de mulheres com o número de mulheres que ocupam assentos nas Casas Legislativas do país.

O mesmo documento sustenta que a reserva de cadeiras é mais eficaz do que a cota de candidaturas para ampliar a participação feminina.

Já a Emenda de Redação n. 2 à PEC 134/2015 (Brasil, Senado, 2015), proposta pela Senadora Soraya Santos, corrige a linguagem do texto original para contemplar expressamente identidades de gênero não cisnormativas, onde:

Retiramos, no entanto, mediante mera emenda de redação, a referência a gênero na proposição, substituindo-a pela expressão “sexo”. Com efeito, a palavra “gênero” remete a questões de identidade que não devem ser discutidas quando se busca garantir uma maior participação das mulheres nas decisões políticas do país. (Senadora Soraya Santos, 2016, p. 14)

O novo enunciado afirma: “seria vedado à lei estabelecer tais discriminações, isto é, quais seriam os limites à função legal de discriminar.” Esse reconhecimento textual é relevante não apenas por adequar a proposta aos avanços legislativos internacionais, mas por sinalizar a necessidade de uma concepção de representação que ultrapasse os binarismos normativos.

Em paralelo, o Projeto de Lei Complementar (PLP) n. 112/2021 (Brasil, Câmara, 2021), relatado pelo Senador Marcelo Castro (Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB), representa outro marco relevante dessa transição paradigmática. O relator propõe o fim da cota obrigatória de candidaturas, condicionado à aprovação da reserva de cadeiras, substituindo a lógica simbólica por mecanismos reais de redistribuição política. Como registrado:

“Com relação à cota de sexo nas eleições proporcionais, após bastante reflexão, optamos por emendar o PLP para prever medida anteriormente prevista na Lei das Eleições e que foi aprovada por esta Casa durante a apreciação do PL n.º 1.951, de 2021, qual seja, a reserva de no mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. E, em não havendo o preenchimento mínimo, as vagas remanescentes ficarão vazias, vedado o preenchimento com o outro sexo.” (Brasil, 2025, p. 122).

Reconhece-se que os temas tratados neste artigo comportam múltiplos desdobramentos analíticos, inclusive a reflexão crítica sobre o trecho final do relatório do Senador Marcelo Castro (Brasil, 2025), segundo o qual “em não havendo o preenchimento mínimo, as vagas remanescentes ficarão vazias, vedado o preenchimento com o outro sexo”. Tal previsão normativa, embora voltada à garantia da paridade, pode paradoxalmente consolidar a sub-representação parlamentar, ao naturalizar a ausência de mulheres como um resultado legítimo do processo eleitoral, e não como expressão de uma desigualdade estrutural que exige enfrentamento institucional.

Essa lógica evidencia um deslocamento perverso: em vez de responsabilizar os partidos por não garantirem candidaturas viáveis, transfere-se para o próprio Parlamento o ônus da exclusão, convertendo a omissão partidária em lacuna institucional. Trata-se de uma estratégia que protege a estrutura patriarcal sob a aparência de neutralidade normativa. Ainda que tal crítica seja relevante, sua exploração mais aprofundada escapa ao escopo deste artigo e constitui um recorte analítico próprio.

Retomando o eixo propositivo da discussão, o relatório resgata a crítica do Ministro Luís Roberto Barroso em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo em 24 de novembro de 2021: “Ao invés de ter reserva de candidaturas, é necessário ter reserva de vagas, porque aí os partidos vão ter interesse de ter o registro de candidaturas de mulheres que, efetivamente, queiram participar do processo e tenham chances de se eleger” (Relatoria do Senador Marcelo Castro, 2025, p. 123)

O relator não hesita em apontar as distorções que o atual sistema tem gerado:

É importante lembrar ainda que a cota obrigatória de candidaturas eleições proporcionais têm acarretado situações notoriamente desarrazoadas, como o indeferimento de candidaturas que não deram causa à fraude à cota de sexo e mesmo a substituição de candidatas eleitas por chapas consideradas fraudulentas por candidatos do sexo masculino de outras agremiações. Portanto, o fim da cota obrigatória de candidaturas, mantida a cota para candidatas de 30% dos recursos de campanha, constitucionalmente assegurada, permitirá que cada partido ou federação defina o percentual de candidatas e de candidatos, segundo a viabilidade de eleição dos respectivos candidatos a cada cargo e em cada circunscrição. (Relatoria do Senador Marcelo Castro, 2025, p. 122).

Diante desse cenário, o PLP 112/2021 (Brasil, Câmara, 2021) propõe que:

“Art. 4º Para o exercício de seus direitos de participação política, o Estado garantirá às mulheres igualdade de oportunidades e tratamento, não discriminação e equidade no acesso às instâncias de representação política e no exercício de suas funções públicas”

A análise combinada da PEC 134/2015 e do PLP 112/2021 (Brasil, 2015; 2021) revelam mais que uma disputa técnica sobre o Direito Eleitoral, trata-se de uma tensão entre reconhecimento simbólico e redistribuição efetiva de poder. O atual modelo de cotas de candidatura encarna o “reconhecimento vazio”: legitima a presença simbólica das mulheres, sem lhes garantir o exercício real do poder político.

Como alerta Fraser (2007, p. 305), “ao contestar o mau enquadramento, o feminismo transnacional está reconfigurando a justiça de gênero como um problema tridimensional, no qual redistribuição, reconhecimento e representação devem ser integrados de forma equilibrada.”. Sem redistribuição, o reconhecimento se torna um meio de administração da desigualdade, e é exatamente isso que esta pesquisa busca verificar no contexto brasileiro.

A proposta de reserva de cadeiras, ao deslocar o ônus da inclusão para o próprio sistema político, tensiona as estruturas patriarcais que sustentam a exclusão histórica de Mulheres cis e trans - negras, indígenas, quilombolas, com deficiência, ciganas, judias, periféricas, entre outras. Trata-se de uma inflexão normativa que, embora incipiente, carrega potencial disruptivo.

Considerações finais

Este artigo partiu da hipótese de que a fraude à cota de gênero não constitui um desvio isolado ou mera irregularidade eleitoral, mas sim uma engrenagem funcional do patriarcado institucionalizado. Ao longo da análise, argumentou-se que a legislação eleitoral, ao privilegiar respostas formais e responsabilizações individuais, mascara a reprodução da hegemonia masculina nos espaços de poder. Diante disso, a pergunta que se impõe é: a quem serve, de fato, a fraude à cota de gênero?

A investigação demonstrou que essa fraude não deve ser compreendida como anomalia pontual, mas como sintoma de um sistema político estruturado para excluir. Trata-se de um mecanismo estratégico, legalizado e reiterado, que produz a aparência de paridade onde persiste a dominação masculina. Um simulacro institucional que instrumentaliza o corpo feminino como quota e o descarta como sujeito político.

O modelo de cotas de candidatura não fracassa por idealismo, mas por sua funcionalidade conservadora: permite aos partidos cumprirem

formalmente a lei enquanto seguem controlando quem entra, e, sobretudo, quem não entra, nos espaços de poder. As mulheres são consideradas para candidaturas fictícias; os homens lideram chapas, dominam recursos e monopolizam o tempo de TV. E, quando há punição, ela recai com mais rigor e intensidade sobre as mulheres, não sobre os dirigentes que arquitetaram a fraude.

A jurisprudência eleitoral reconhece a existência da fraude, mas limita-se a punir as candidatas e, como efeito colateral, os candidatos diretamente envolvidos, mantendo intocados os partidos que operacionalizam as fraudes. O núcleo da exclusão, as engrenagens patriarcais que controlam o sistema, permanece operando com legitimidade formal. Como adverte Fraser (2007), não há justiça de gênero possível sem a articulação equilibrada entre redistribuição, reconhecimento e representação, o que reforça a conclusão desta pesquisa: quando essa integração falha, o reconhecimento isolado deixa de ser reparador e se converte em instrumento de administração da desigualdade e na reprodução do patriarcado institucional.

Neste contexto, a reserva de cadeiras se apresenta não como viabilidade de paridade, mas como ruptura necessária. Ela desloca o ônus da inclusão do indivíduo para o sistema, obrigando os partidos a cederem espaço real de decisão e não apenas aparência de inclusão. Mais do que uma proposta normativa, trata-se de uma inflexão epistemológica: transformar as estruturas que organizam o poder político, que naturalizam a ausência feminina como desinteresse, quando tal ausência é, na verdade, produto de barreiras institucionais.

A paridade política não é favor, nem utopia. É cláusula de justiça.

E, sem justiça, a democracia permanece uma promessa feita em nome de todos — mas escrita quase (sempre) por homens brancos, abastados e heteronormativos.

Referências

- AKOTIRENE, Carla. *Interseccionalidade. Feminismos Plurais*. Coordenação de Djamilia Ribeiro. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. Disponível em: Interseccionalidade (Feminismos Plurais) . Acesso em 17 abr. 2025.
- BRASIL. Emenda Constitucional n. 111, de 28 de setembro de 2021. Altera a Constituição Federal para disciplinar a realização de consultas populares concomitantes às eleições municipais, dispor sobre o instituto da fidelidade partidária, alterar a data de posse de Governadores e do Presidente da República e estabelecer regras transitórias para distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e para o funcionamento dos partidos políticos. Disponível em: Emenda Constitucional nº 111. Acesso em: 18 jun. 2025.
- BRASIL. Emenda Constitucional n. 117, de 05 de abril de 2022. Altera o art. 17 da Constituição Federal para impor aos partidos políticos a aplicação de recursos do fundo partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres, bem como a aplicação de recursos desse fundo e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e a divisão do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para candidaturas femininas. Disponível em: Emenda Constitucional nº 117 . Acesso em: 18 jun. 2025.
- BRASIL. Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995. Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, §3º, inciso V, da Constituição Federal. Disponível em: L9096. Acesso em 10 jul. 2025.
- BRASIL. Lei n. 9.100, de 29 de setembro de 1995. Estabelece normas para a realização das eleições municipais de 3 de outubro de 1996, e dá outras providências. Disponível em: L9100. Acesso em 10 jul. 2025.
- BRASIL. Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições. Disponível em: L9504. Acesso em 10 jul. 2025.
- BRASIL. Lei n. 12.034, de 29 de setembro de 2009. Altera as Leis nºs 9.096, de 19 de setembro de 1995 - Lei dos Partidos Políticos, 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, e 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. Disponível em: L12034. Acesso em 10 jul. 2025.
- BRASIL. Lei n. 14.192, de 4 de agosto de 2021. Estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher; e altera a Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), a Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), e a Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), para dispor sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral, para criminalizar a violência política contra a mulher e para assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais proporcionalmente ao número de candidatas às eleições proporcionais. Disponível em: L14192. Acesso em 10 jul. 2025.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5617/DF, Plenário, Relator Ministro Edson Fachin. Brasília, DF, 15 de março de 2018. Portal do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: downloadPeca.asp. Acesso em 10 jul. 2025.
- BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo em Recurso Especial Eleitoral n. 0601060-42.2020.6.26.0319 – Biritiba-Mirim – São Paulo. Ementa: Eleições 2020. Agravo em Recurso Especial. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE). Teoria da Causa Madura. Ausência de Violação ao Contraditório e à Ampla Defesa. Fraude à Cota de Gênero. Provas Robustas. Comprovação. Provimento. Agravante: Kendi Maeda. Agravada: Rosângela de Oliveira Russo. Relator: Ministro Alexandre de Moraes, 17 de agosto de 2023. Disponível em: <https://11nq.com/92X4m> . Acesso em: 10 jul. 2025.
- BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral Consulta n. 0600306-47, Brasília, DF, 25 de agosto de 2020. Disponível em: PROCESSO: 0600306-47.2019.6.00.0000 - CONSULTA. Acesso em 10 jul. 2025.
- BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Súmula-TSE n. 73, Brasília, DF, 16 de maio de 2024. Disponível em: Súmula-TSE n. 73 — Tribunal Superior Eleitoral. Acesso em 10 jul. 2025.
- BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia. Sentença Eleitoral n. 0600426-87.2024.6.05.0158. Ementa: Ação De Investigação Judicial Eleitoral. Autor: ELEIÇÃO 2024 Valentin Xavier Reis Vereador. Réus: Comissão Provisoria - Partido Social Democrático - Macurure/Ba; Silma Eliane Adriano Do Nascimento Carvalho e outros. Juiz: Dilermando De Lima Costa Ferreira. Julgado em 11/07/2025. Disponível em: <https://encr.pw/JWB4A> . Acesso em: 15 jul.2025.
- BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia. Acórdão Eleitoral n. 0600423-04.2024.6.05.0039. Ementa: Recurso. AIJE. Procedência. Fraude à cota de gênero. Comprovação. Súmula 73 do TSE. Votação inexpressiva. Prestação de contas zerada. Atos de campanha insignificantes. Manutenção da sentença de origem. Desprovimento. Recorrente: 70 - AVANTE11 e outros. Recorridos: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV). RELATOR: Des(a). Eleitoral Ricardo Borges Maracajá Pereira. Julgado em 17/07/2025. Disponível em: <index.php>. Acesso em: 15 jul.2025.
- BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Protocolo de Gênero. Banco de Decisões. Justiça Eleitoral. Disponível em: Banco de decisões. Acesso em: 15 jul. 2025.
- BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda à Constituição n. PEC 134, de 15 de setembro de 2015. Acrescenta art. 101 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para reservar vagas para cada gênero na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas Câmaras Municipais, nas 3 (três) legislaturas subsequentes. Brasília, DF. Disponível em: <https://abrir.link/nuGfC>. Acesso em: 15 jul. 2025.

- BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda à Constituição n. PEC 112, de 3 de agosto de 2021. Dispõe sobre as normas eleitorais e as normas processuais eleitorais brasileiras. Brasília, DF. Disponível em: <https://encurtador.com.br/0njoR>. Acesso em: 18 jul. 2025.
- BRASIL. Câmara dos Deputados. Requerimento n. 2.689, de 11 de novembro de 2020. Requer a inclusão na Ordem do Dia a Proposta de Emenda Constitucional n. 134, de 2015. Brasília, DF. Disponível em: <https://encurtador.com.br/dFwfj>. Acesso em: 18 jul. 2025.
- BRASIL. Senado Federal. Emenda de Redação n. 2 à PEC 134, de 7 de novembro de 2016. Acrescenta art. 101 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para reservar vagas para cada gênero na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas Câmaras Municipais, nas 3 (três) legislaturas subsequentes. Brasília, DF. Disponível em: <https://encurtador.com.br/RmCrs>. Acesso em: 18 jul. 2025.
- BRASIL. Senado Federal. Relatório de Parecer Legislativo. Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei Complementar n. 112, de 2021, da Deputada oraya Santos, que dispõe sobre as normas eleitorais e as normas processuais eleitorais brasileiras. Disponível em: documento. Acesso em: 18 jul. 2025.
- BIROLI, Flávia. MIGUEL, Luis Felipe. *Feminismo e Política*, 1. Ed. São Paulo: Boitempo. editorial, 2014. Disponível em: Feminismo e política: Uma introdução. Acesso em 13 Jun. 2025.
- BIROLI, Flávia. MOTA, Fernanda Ferreira. *O gênero na política: a construção do “feminino” nas eleições presidenciais de 2010*. Dossiê o Gênero da Política: Feminismos, Estado e Eleições. cadernos pagu (43), julho-dezembro de 2014:197-231. Disponível em: <https://encurtador.com.br/hmWuu>. Acesso em 13 Jun. 2025.
- BOURDIEU, Pierre. *O Poder Simbólico*; tradução de Fernando Tomaz. 10 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. Disponível em: <https://encr.pw/3Uij5>. Acesso em: 10 mai. 2025.
- CRENSHAW, Kimberlé. “Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero”. *Revista de Estudos Feministas*. [online]. vol.10, n.1, pp. 171-188. 2002. Disponível em: v10n1a11. Acesso em 16 jun. 2025.
- FIGUEIREDO, Maria Vitória Silva. NOBRE, Emily Solon Marquinho. *Cotas Legislativas de Gênero: impactos nas eleições de 2022 e desafios remanescentes à democracia paritária*. *Revista Jurídica Direito & Realidade*, v. 12, p; 85-114, 2024. Disponível em: <https://shre.ink/xWDn>. Acesso em: 7 jul. 2025.
- FRASER, Nancy. *Mapeando a imaginação feminista: da redistribuição ao reconhecimento e à representação*. *Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 15, n. 2, p. 291–308, 2007. Disponível em: p 291-308 Fraser.pmd. Acesso em 8 jul. 2025.
- HIRATA, Helena Sumiko. *Tendências recentes da precarização social e do trabalho: Brasil, França, Japão*. Caderno CRH. Salvador, v. 24, n. spe. 01, p. 15-22, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-49792011000400002>. Acesso em: 19 mai. 2025.
- HIRATA, Helena Sumiko; KERGOAT, Danièle. *Novas configurações da divisão sexual do trabalho*. Cadernos de Pesquisa. São Paulo, v.37, n. 132, p. 595-609, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-15742007000300005>. Acesso em: 19 jul. 2025.
- LERNER, Gerda. *A Criação do Patriarcado: História da Opressão das Mulheres pelos Homens*. São Paulo: Editora Cultrix, 2019. Disponível em: A Criação do Patriarcado. Acesso em: 16 jun. 2025.
- MUNIZ, Mariana. ASSIS, Carolina de. *Caça a candidaturas ‘fantasmas’ é pauta central do TSE pelo acesso das mulheres à política em 2018*. *Revista Gênero e Número*. 2018. Disponível em: : Gênero e Número. Acesso em: 18 jul. 2025.
- SEGATO, Rita Laura. *Gênero e colonialidade: em busca de chaves de leitura e de um vocabulário estratégico descolonial*. E-cadernos ces, n.18, 2012. Disponível em: <https://encurtador.com.br/Ee71z>. Acesso em: 17 jul. 2025.